

TDT Üyelerinin İş Birliklerinde İşlevsel-İnşacı İşbirliği Modeli: Budapeşte Gayriresmi Zirvesi Bağlamında Bir Değerlendirme¹

Functional-Constructivist Cooperation Model in the Collaborations of OTS Members: An Assessment in the Context of the Budapest Informal Summit

*Cüneyt AKIN**

Başvuru Tarihi: 22.02.2026

Kabul Tarihi: 10.05.2026

Makale Türü: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.21022166

Özet

Bu çalışma, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) Budapeşte Gayriresmî Zirvesi bağlamında sergilediği kurumsal yönelimleri, fonksiyonalizm, neo-fonksiyonalizm ve sosyal inşacılığı sentezleyen İşlevsel-İnşacı Model çerçevesinde değerlendirmektedir. Temel sav, TDT'deki iş birliğinin yalnızca teknik ve sektörel koordinasyonla sınırlı olmadığı; ulaştırma, gümrük, dijitalleşme, enerji, sağlık ve dış politika eşgüdümü gibi işlevsel alanlarda derinleşirken, eşzamanlı olarak kültür, gençlik, ortak hafıza, dayanışma ve aidiyet üretimi üzerinden normatif bir bütünleşme zemini oluşturduğudur. Budapeşte Zirvesi bu açıdan, Nahçıvan Anlaşması ve Türk Dünyası Vizyonu-2040 ile kurulan kurumsal sürekliliğin operasyonel düzeyde yeniden teyit edildiği, Orta Koridor, e-Permit, e-TIR, dijital altyapı, yatırım ve diplomatik eşgüdüm gibi başlıklarda somut iş birliği kapasitesinin genişlediği bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Bunun yanında Nevruz, kültür başkenti uygulamaları, gençlik ve sağlık temaları ile KKTC'ye ilişkin aidiyet vurgusu, örgütün kimlik ve norm üretici boyutunu görünür kılmaktadır. Çalışma, bu göstergelerden hareketle TDT'nin Avrupa Birliği benzeri doğrusal bir ulus-üstü bütünleşme izlemediğini; buna karşılık teknik iş birliği ile kimlik temelli meşruiyet üretiminin birbirini karşılıklı beslediği seçici, kademeli ve melez bir kurumsallaşma hattı üzerinde ilerlediğini savunmaktadır. Gelecek perspektifi bakımından ise örgütün sürdürülebilir derinleşmesi; stratejik sektörlerde yoğunlaşma, kurumsal eşgüdüm mekanizmalarının güçlendirilmesi ve toplumsal meşruiyeti artıracak eğitim, medya ve sivil toplum temelli ortaklaşmaların geliştirilmesine bağlı görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), işlevsel-inşacı model, Budapeşte Gayriresmî Zirvesi

¹ Bu makale "II. Uluslararası Asya Rönesansı Sempozyumu" başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, tam metni yayınlanmamıştır.

* Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Afyonkarahisar, Türkiye, cuneyt.akin@hotmail.com,
ORCID: 0000-0002-6230-7222

Abstract

This study examines the patterns of cooperation among the members of the Organization of Turkic States (OTS) within the framework of the Functional-Constructivist Model, focusing on the 2025 Budapest Informal Summit. It argues that cooperation within the OTS cannot be reduced to a merely technical or sectoral coordination mechanism; rather, it should be understood as a multilayered process shaped simultaneously by functional deepening, normative convergence, and identity construction. Drawing on functionalism, neo-functionalism, and social constructivism, the article proposes an analytical framework built on four interrelated dimensions: functional sectoralization, institutional coordination, normative rapprochement, and identity production. The study is based on qualitative document analysis and relies primarily on the Budapest Declaration, Turkic World Vision-2040, and related official summit statements. The findings demonstrate that areas such as transportation, customs, digitalization, energy, health, and foreign-policy coordination represent the functional dimension of integration, while common references to culture, youth, collective memory, solidarity, and belonging reveal its constructivist dimension. In this respect, the Budapest Summit appears as a critical moment in which technical cooperation and identity-based legitimation mutually reinforce one another. The article concludes that the OTS does not follow a linear supranational path similar to the European Union; instead, it reflects a selective, gradual, and hybrid pattern of institutionalization. Its future integration capacity will depend on strategic sectoral prioritization, stronger institutional coordination, and broader societal internalization of common norms and identity.

Keywords: Organization of Turkic States (OTS), Functional-Constructivist Model, Budapest Informal Summit

1. Giriş

Uluslararası ilişkilerde fonksiyonalizmin (işlevselcilik) kurucusu olarak kabul edilen David Mitrany, bir uluslararası organizasyon için, siyasal birlikten önce teknik ihtiyaçlara cevap veren işlevsel iş birliklerinin kurulmasını öne çıkarmaktadır (1966, s. 35-37). Neo-fonksiyonalizm ise sektörel iş birliğinin zaman içinde başka alanlara taşarak daha geniş bir kurumsal bütünleşme mantığı yaratabileceğini savunmaktadır. Haas bu süreci taşma (spill over) etkisiyle ilişkilendirmektedir (Haas, 2004, s. 312-314). Sosyal inşacılık ise bölgesel düzenlerin yalnızca maddi çıkarlarla değil, ortak fikirler, kimlikler ve normlar yoluyla da şekillenebileceğini ortaya koymaktadır (Wendt, 1992, s. 394-399).

Wendt'in (1992, s. 394-399) öne çıkardığı temel önerme, anaşinin verili bir yapı olmadığı; aksine devletlerin etkileşim süreçleri içinde ürettikleri kolektif anlamlandırma örüntülerinin bir sonucu olduğudur. Bu çerçevede Adler (1997, s. 322-324), inşacılığı pozitivist ve post-pozitivist yaklaşımlar arasında konumlanan bir "orta yol" olarak tanımlamış; uluslararası ilişkilerin maddi yapılar kadar bilişsel evrim ve toplumsal pratiklerle de şekillendiğini vurgulamıştır. Bu kuramsal temel, TDT örneğinde teknik iş birliği adımlarının kimlik söylemiyle birlikte değerlendirilmesini zorunlu kılmakta ve örgütün kurumsal mantığının yalnızca rasyonel çıkar hesaplarıyla değil, paylaşılan anlam dünyaları ve normatif beklentilerle de şekillendiğini göstermektedir.

TDT literatürü son yıllarda belirgin biçimde genişlemiştir. TDT'nin kurumsal dayanıklılığını Türk Dünyası Vizyonu-2040 üzerinden inceleyen çalışmalar, örgütün stratejik ufkunu ortaya koymuştur (Musabay Baki, 2022). Neofonksiyonalist okumalar, özellikle sektörel önceliklendirme ve kurumsal yoğunlaşmanın önemine dikkat çekmiştir (Emeklier, B., Taner, T., & Kubilay, Ç., Y., 2022; Ünver, 2023). Daha yeni çalışmalar, TDT'nin bugünkü yapısının yalnızca doğrusal bir bütünleşme teleolojisiyle açıklanamayacağını; teşkilatın üye devletlerin dış politika yönelimlerinde eşgüdüm ve

yakınlaşma üretirken, aynı zamanda ortak kültürel-tarihsel miras, kurumsal dayanışma ve hükümetlerarası iş birliği dinamiklerinin birlikte işlediği çok boyutlu bir yapı sergilediğini göstermektedir (Salihi & Mehmetcik, 2025, s. 114). Nitekim, konstrüktivist bakış açısından uluslararası iş birliği, yalnızca maddi çıkarılara dayanan bir süreç değildir. Salt pragmatik bir ittifaktan daha fazlasını ifade etmektedir; kurumsallaşmış iş birliği yoluyla Türk dayanışmasını güçlendirmeyi amaçlayan ortak bir kimlik projesini temsil etmektedir (Avcu, 2025, s. 338).

Bu literatüre eklenmesi gereken bir başka boyut, üye devletlerin TDT'ye yönelik motivasyonlarının çeşitliliğidir. Erkan Aydın ve Liu (2024, s. 38-42), TDT üyelerinin örgüte katılım gerekçelerini siyasal, ekonomik ve kültürel eksenlerde ayrıştırarak incelemekte; ortak bir kurumsal hedefin, üye devletler düzeyinde farklı fakat birbirini tamamlayan motivasyonlar tarafından beslendiğini ortaya koymaktadır. Köstem (2017, s. 728-732) ise "Türk Dünyası" fikrinin Türk dış politikasında nasıl bir söylemsel inşa süreciyle yükseldiğini fikir girişimcileri kavramı üzerinden incelemekte; bu yönüyle inşacı bir analiz çerçevesinde TDT'nin söylemsel ve kurumsal boyutlarının iç içe geçtiğini göstermektedir. Askerî iş birliği ekseninde Kocatepe (2024) ise TDT bünyesindeki güvenlik temelli yakınlaşmanın gelecekte bütünleşmenin daha derin bir boyutu hâline gelebileceğine dair ön kestirimler sunmaktadır.

İşlevselcilik kuramı, genellikle alt düzey politika (low politics) olarak adlandırılan alanlarla ilişkilendirilmektedir. Bu kuram, belirli ve somut ihtiyaçlara yanıt veren, ideolojik unsurlardan arındırılmış, teknik temelli bir iş birliği modeli sunmaktadır. İşlevselcilik yaklaşımı, siyasi bütünleşmenin sağlanması için federal bir yapının oluşturulmasının zorunlu olmadığını; teknik alanlarda geliştirilen iş birliklerinin zamanla daha kapsamlı bir entegrasyona zemin hazırlayabileceğini savunmaktadır (Büyüktanır, 2015, s. 11). Bu bakış açısıyla fonksiyonalizm, pragmatik iş birliği adımlarıyla birliğin organik bir şekilde büyümesini öngörmektedir. TDT örneğinde fonksiyonalizm, ulaştırma koridorları, enerji ağları, ortak fonlar gibi somut projeler aracılığıyla Türk devletlerinin birbirine yaklaşmasını ve Türk Birliği'ne doğru yol alınmasını teşvik edecek bir yaklaşım sunmaktadır.

İşlevselcilik kuramının zaman içinde yeniden değerlendirilmesi bakımından Schmitter'in (2005, s. 256-260) katkısı önemlidir. Schmitter, klasik neo-fonksiyonalist çerçeveyi yeniden ele alarak işlevsel taşma mekanizmalarının otomatik ve doğrusal bir süreç olmadığını; aksine siyasi irade, üye devletlerin önceliklendirme kararları ve bölgesel siyasal konjonktür tarafından koşullanan, tersine çevrilebilir bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Rosamond (2005, s. 240-244) da benzer biçimde, neofonksiyonalizm bütünleşmeyi tek yönlü ve otomatik bir süreç olarak tanımlamamış; aktörlerin çıkarları, sadakat durum ve değişimleri ve kurumsal etkileşimler çerçevesinde dinamik biçimde şekillenen çoğulcu bir süreç olarak ele almıştır. Bu güncel okumalar, TDT'deki bütünleşmenin neden eşitsiz, alanlara göre değişen ve siyasal sahiplenmeye duyarlı bir nitelik gösterdiğini açıklamak bakımından özellikle değerlidir.

İşlevselci (Fonksiyonalist) kurama göre TDT, düşük siyaset alanlarındaki iş birliklerini başarıyla çeşitlendirerek, zamanla siyasal alanlara taşan bir bütünleşme süreci yürütmektedir. Sosyal inşacılık açısından ise, bu süreç yalnızca çıkar temelli değil; kolektif kimlik ve ortak değerler üzerine inşa edilmektedir. Bu nedenle TDT hem teknik-ekonomik hem de ortak kimlik düzlemlerinde gelişen hibrit veya simbiyotik olarak adlandırılacak bir entegrasyon modeline sahiptir. 2040 Vizyonu gibi stratejik belgeler, bu iki yaklaşımın sinerjisini yansıtır niteliktedir: hem fonksiyonel hedefler (ulaştırma, enerji, dijitalleşme) hem de normatif hedefler (ortak alfabe, diaspora politikası, kültürel iş birliği) birlikte yer almaktadır. Bu çerçevede TDT, işlevsel temelde büyüyen ama sosyal inşa süreciyle meşruiyet kazanan bütünleşik bir Türk dünyası vizyonuna adım adım yaklaşmaktadır.

Yeni İşlevselci (Neo-fonksiyonalist) kuram (bkz. Ünver, 2023, s. 156-157) çerçevesinde değerlendirildiğinde, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), geniş kapsamlı hedeflerine rağmen, insan

kaynakları yetersizliği, sistemli iş akışının eksikliği, karar alma süreçlerindeki gecikmeler ve stratejik önceliklendirme eksikliği gibi kurumsal zorluklarla karşı karşıyadır. Bu durum, entegrasyonun birçok alanda yüzeysel kalmasına ve kurumsal yapının yeterince güçlenememesine yol açmaktadır. Neofonksiyonalist teoriye göre, belirli sektörlerle öncelik verilerek başlatılan iş birlikleri, “spill-over” (taşma) etkisi yaratarak diğer alanlarda da entegrasyonu teşvik edebilir. Bu bağlamda, Avrupa Birliği’nin kömür ve çelik sektöründen başlattığı sektörel entegrasyon modeline benzer şekilde, TDT de bütünleşme sürecinde somut ve stratejik sektörlerde yoğunlaşarak kurumsal dinamizmi artırabilir. Özellikle tarım, savunma ve enerji sektörleri, TDT için yüksek stratejik öneme sahiptir. Bu alanlarda sağlanacak teknik iş birliği ve kurumsal eşgüdüm, yalnızca ekonomik fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda diğer alanlarda da fonksiyonel entegrasyonu tetikleyerek örgütün genel bütünleşme kapasitesini artıracaktır. Sonuç olarak, TDT’nin başarılı bir entegrasyon süreci yürütebilmesi için stratejik sektörel önceliklendirme yapması, kurumsal yapıyı sadeleştirerek işlevsellik kazandırması ve neofonksiyonalist yaklaşıma uygun biçimde, dar kapsamlı ama etkili sektörlerden başlayarak bütünleşmeyi yaygınlaştırması gerekmektedir (Emeklier, B., Taner, T., & Kubilay, Ç., Y., 2022, s. 79–80).

Neo-fonksiyonalist çerçevenin güncel revizyonu bakımından Niemann ve Schmitter (2009, s. 49-54), bütünleşmenin dinamiğini açıklayan üç farklı taşma mekanizmasını sistematik biçimde ortaya koymaktadır: işlevsel taşma (functional spillover), siyasi taşma (political spillover) ve geliştirilmiş işlevsel taşma (cultivated spillover). Bu üçlü ayrım, TDT örneğinde gözlenen kurumsal genişlemeyi anlamak için verimli bir analitik araç sunmaktadır. Ulaştırma ve gümrük alanındaki teknik iş birliklerinin dijitalleşme ve enerjiye doğru yayılması işlevsel taşmayı; üst düzey siyasi mekanizmaların kademeli olarak güçlenmesi siyasi taşmayı; Genel Sekreteryaya, TÜRKSOY ve TÜRKPA gibi yapılar üzerinden iç dinamiklerin desteklenmesi ise geliştirilmiş işlevsel taşmayı yansıtmaktadır.

İnşacılık (konstrüktüvizm) kuramı, bütünleşmeyi aktörlerin kimlikleri, karşılıklı algıları ve etkileşim süreçleri üzerinden açıklamaktadır. Bu yaklaşıma göre bütünleşme, sabit ve önceden belirlenmiş bir süreç değildir; aksine devletler ve toplumlar arasındaki ilişki, iletişim, algılama ve beklentilere bağlı olarak şekillenen dinamik bir uyumlaşma sürecidir. Özellikle aktörlerin birbirlerini “dost” ya da “tehdit” olarak nasıl tanımladıkları, bütünleşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini belirleyen temel unsurlardan biridir. Bu nedenle inşacılık, uluslararası ilişkilerde normların, değerlerin, kimliklerin ve paylaşılan kültürel anlamların bütünleşme sürecini belirleyici biçimde şekillendirdiğini savunmaktadır (Sancaktar, 2013, s. 151). Söz konusu kuram, uluslararası ilişkiler normları, kültürel değerler, müşterek tarih ve dil gibi öğeleri öne çıkarması bağlamında Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağları açıklamada bize rehberlik etmektedir. TDT’nin ileriye dönük gelişimine ilişkin projeksiyonlarda, belirli konuların özenle değerlendirilmesi şarttır. Bir araya gelmiş çok sayıda bağımsız devletin oluşturduğu bu çatı altında, devletlerin kendi menfaatleri kaçınılmaz olarak ele alınacaktır. Ancak, bu organizasyonun temelini oluşturan müşterek dil, tarih ve benzeri normatif bağlar, üye ülkelerin bireysel çıkarlarını aşan ortak bir menfaat dengesi oluşturmayı mecburi kılmaktadır. Dil, tarih ve kimlik gibi ortak referanslar üzerine inşa edilen bütünleşme süreçlerinin, her bir üye devletin çıkarlarını gözeterek sağlam ve sürdürülebilir bir zemine oturabilmesi için gerekli siyasal, kurumsal ve toplumsal koşulların sağlanması büyük önem taşımaktadır (Akçapa, 2023, s. 475–485). Bu çerçevede, Türk Devletleri Teşkilatı’nın bütünleşme pratiğini yalnızca ortak kimlik söylemi ya da yalnızca teknik iş birliği mekanizmaları üzerinden açıklamak yeterli görünmemektedir. Aksine, TDT örneğinde teknik iş birliği ile kimlik temelli meşruiyet üretiminin birbirini karşılıklı olarak besleyen ve pekiştiren süreçler olarak ele alınması gerekmektedir.

İnşacılığın bütünleşme yazınına özgün bir katkısı, Adler ve Barnett’in (1998, s. 30-36) güvenlik toplulukları kavramsallaştırmasında somutlaşmaktadır. Yazarlar, ortak kimlik, karşılıklı güven ve paylaşılan anlam evrenlerine dayalı toplulukların, üyeler arasında çatışmasızlık beklentisini

kurumsallaştırarak güvenlik düzleminde dayanıklı bir bölgesel yapı oluşturabildiğini ileri sürmektedir. TDT bağlamında dil, tarih ve kültürel ortaklık üzerinden inşa edilen “biz” söylemi, klasik bir güvenlik topluluğunun normatif çekirdeğini taşımakta; bu yönüyle TDT, salt teknik iş birliği değil, aynı zamanda olası bir sınırötesi güvenlik kültürünün de zeminini oluşturmaktadır.

Bu doğrultuda Akın (2025, s. 513), TDT’nin bütünleşme dinamiklerini açıklamak amacıyla teknik iş birliği ile kimlik inşasını aynı analitik çerçevede bir araya getiren bütüncül bir model önermektedir. Çalışmada “işlevsel-inşacılık” (fonksiyonel-konstrüktivizm) olarak kavramsallaştırılan bu yaklaşım, klasik bütünleşme teorilerinde müstakil bir başlık olarak yer almamakla birlikte, neo-fonksiyonizmin öngördüğü işlevsel spillover mekanizmalarını sosyal inşacılığın vurguladığı kimlik inşası süreçleriyle sentezlemektedir. Söz konusu model, normatif açıklamaların öne çıkardığı ortak idealler olgusu ve biz duygusunu dışlamamakta; tersine, bu idealleri somut iş birliği pratikleriyle iç içe geçmiş bir bütünleşme mantığı içinde değerlendirmektedir. Bu yönüyle işlevsel-inşacılık, TDT’nin 2009–2025 dönemindeki entegrasyonunu açıklamak bakımından, klasik yaklaşımların tek başına açıklamakta yetersiz kalabileceği boyutları bir araya getiren özgün ve esnek bir kuramsal çerçeve sunmaktadır. Nitekim bu model, TDT örneğinde teknik iş birliği adımlarının toplumsal yakınlaşmayı teşvik ettiğini, toplumsal ve kültürel yakınlaşmanın ise yeni teknik-ekonomik ve siyasal iş birliği alanları üreterek döngüsel bir bütünleşme dinamiği ortaya çıkardığını göstermektedir.

Bu kuramsal yaklaşımı karşılaştırmalı bölgeselcilik literatürü içinde konumlandırmak da mümkündür. Acharya (2016, s. 110-115), Avrupa-merkezli bütünleşme modellerinin Avrupa dışı bölgesel oluşumların kendine özgü dinamiklerini açıklamakta yetersiz kaldığını ileri sürmekte; bunun yerine yerel kimlik, normatif uyum ve egemenlik hassasiyetini birlikte değerlendiren bir “Avrupa sonrası” bölgeselcilik perspektifini önermektedir. Bu çerçevede TDT, ulus-üstü bir model dayatmadan, dil ve kültür temelli bir bölgesel topluluk inşasını üye devletlerin egemenlik tercihleriyle uyumlu biçimde yürütebilen özgün bir örnek olarak değerlendirilebilir.

2. Amaç

Bu çalışmanın temel amacı, Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) entegrasyon sürecini sadece teknik iş birlikleri bağlamında değil, aynı zamanda kültürel kimlik inşası ve norm üretimi çerçevesinde değerlendiren yeni bir teorik yaklaşım olarak İşlevsel-İnşacı Modeli ortaya koymaktır. Bu bağlamda, 21 Mayıs 2025 tarihinde Budapeşte’de gerçekleştirilen TDT Gayriresmî Zirvesi’nde alınan kararlar ve geliştirilen stratejik öncelikler, kuramsal çerçeve doğrultusunda analiz edilerek, teşkilatın mevcut ve potansiyel bütünleşme düzeyine dair çok katmanlı bir değerlendirme sunulmaktadır. Çalışma, fonksiyonizm, neo-fonksiyonizm ve sosyal inşacılık kuramlarını sentezleyen bütüncül bir analiz modeli geliştirerek, TDT’nin gelecekteki kurumsal yapısının şekillenmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

3. Yöntem

Bu araştırma, niteliksel bir analiz yöntemi temelinde yapılandırılmıştır. Öncelikle, uluslararası ilişkiler teorileri bağlamında fonksiyonizm, neo-fonksiyonizm ve sosyal inşacılık yaklaşımları kuramsal zemin olarak ele alınmıştır. Ardından, TDT’nin Budapeşte Zirvesi’nde alınan kararlar belge analizine tabi tutularak, içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Kararların İşlevsel-İnşacı Modelle nasıl uyumlu olduğu, karşılaştırmalı entegrasyon deneyimleri (özellikle Avrupa Birliği örneği) ile bir arada incelenmiştir. Ayrıca, entegrasyon süreçlerinin yalnızca devletlerarası boyutlarını değil, halklar arası kimlik, norm ve değer temelli etkileşimleri de içeren çok katmanlı yapısı göz önünde bulundurulmuştur.

Belge analizi sürecinde Bowen'ın (2009, s. 32-37) önerdiği üçlü değerlendirme tekniği esas alınmıştır. Buna göre her resmî belge önce metinsel düzeyde içerik bakımından okunmuş, ardından bağlamsal olarak konumlandırılmış (üretildiği dönem, kurumsal süreç, müzakere zemini), son aşamada ise işlevsel-inşacı kurumsal çerçevenin varsayımlarıyla karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır. Bu üç katmanlı okuma, hem metinde açıkça ifade edilen iş birliği gündemlerinin hem de söylem düzeyinde dolaylı biçimde üretilen kimlik referanslarının birlikte analiz edilmesine olanak sağlamıştır. Çalışmada birincil veri kaynağı olarak Budapeşte Bildirisi (Organization of Turkic States, 2025a) ve Türk Dünyası Vizyonu-2040 (Organization of Turkic States, 2021) kullanılmış; bu belgeler, TDT'nin kurumsal söyleminin temel referansları olarak değerlendirilmiştir.

4. Kapsam

Çalışma, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2025 Budapeşte Gayriresmî Zirvesi bağlamında aldığı kararları ve ortaya koyduğu stratejik yönelimleri temel alarak, teşkilatın fonksiyonel iş birliklerinden kimlik temelli bir bölgesel entegrasyon modeline geçiş sürecini incelemektedir. Bu kapsamda, enerji, ulaştırma, dijitalleşme, tarım, dış politika, eğitim, medya ve kültürel diplomasi gibi alanlarda geliştirilen somut iş birlikleri ile normatif unsurlar birlikte değerlendirilmiştir. Aynı zamanda, TDT bünyesindeki kurumsal gelişmeler, sektörel önceliklendirme stratejileri, sivil toplumun sürece katılımı ve uzun vadeli kurumsal reform perspektifleri de analiz edilmiştir.

5. Sınırlılıklar

Bu çalışmanın başlıca sınırlılığı, analiz edilen sürecin hâlen devam eden ve dinamik bir yapıya sahip olmasıdır. Budapeşte Zirvesi'nin ardından alınan kararların uygulama düzeyinde ne ölçüde hayata geçirileceği henüz gözlemlenememiştir. Ayrıca, TDT üye devletlerinin birbirinden farklı siyasi sistemleri, dış politika öncelikleri ve ekonomik kapasite düzeyleri, önerilen entegrasyon modelinin uygulanabilirliği üzerinde etkili olabilecek belirsizlik unsurlarıdır. Çalışma, teorik bir çerçeve sunmakla birlikte, ampirik düzeyde saha verisi içermemekte, dolayısıyla önerilen modelin pratikteki etkilerini uzun vadeli gözlemlerle desteklemeyi hedeflemektedir.

6. Budapeşte Gayriresmî Zirvesi'nin İşlevsel-İnşacı Modelle Analizi

6.1. Kurumsal süreklilik ve örgütsel derinleşme

Budapeşte Bildirisi, Nahçıvan Anlaşması'na ve örgütün temel belgelerine yapılan açık atıflarla, kurumsal süreklilik vurgusunu zirvenin merkezine yerleştirmektedir (Organization of Turkic States, 2025a, s. 1-2). Aynı metinde Budapeşte toplantısının gözlemci statüsündeki bir ülkede düzenlenen ilk zirve olduğu da özellikle belirtilmiştir (Organization of Turkic States, 2025a, s. 2; 2025b). Bu durum, TDT'nin coğrafi görünürlüğüne genişletirken kurumsal meşruiyet çevresini de büyütmektedir. Bildiride Macaristan Temsilcilik Ofisinin desteklenmesi ve teşkilat bünyesindeki diğer kurumsal mekanizmalara yapılan atıflar, örgütsel derinleşmenin yalnızca sembolik değil, idari bir zemine de sahip olduğunu göstermektedir.

6.2. Bağlantısallık, ulaştırma, gümrük ve dijitalleşme

Zirvede öne çıkan en belirgin işlevsel alan, bağlantısallık gündemidir. Budapeşte Bildirisi'nde Orta Koridor'un geliştirilmesi, ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesi, e-Permit, eTIR ve basitleştirilmiş gümrük koridoru gibi uygulamaların yaygınlaştırılması özellikle ortaya konulmaktadır (Organization of Turkic States, 2025a, s. 4-5). Türk Dünyası Vizyonu-2040 belgesi de transit ve gümrük süreçlerinin

kolaylaştırılması, ulaştırma ağlarının dijitalleştirilmesi ve bağlantısallığın artırılmasını uzun dönemli hedefler arasında saymaktadır (Organization of Turkic States, 2021, s. 9-10, 12). Bu eşleşme, Budapeşte Zirvesi'nin kısa vadeli teknik kararlarla sınırlı olmadığını; daha önce tanımlanmış stratejik vizyonun operasyonel düzeye taşındığını göstermektedir. Bu yönüyle ulaştırma ve gümrük alanı, TDT'de neo-fonksiyonalist anlamda taşıma potansiyeli üreten temel alanlardan biri olarak dikkati çekmektedir.

Dijitalleşme başlığı da yalnızca teknik bir modernleşme unsuru değildir. Bildiride dijital altyapı, inovasyon ve teknoloji odaklı iş birliği alanları geleceğe dönük öncelikler arasında yer almakta; Vision-2040 belgesi ise dijital dönüşümü kurumsal dayanıklılık ve ortak kalkınma ile ilişkilendirmektedir (Organization of Turkic States, 2021, s. 3-4, 12; 2025a, s. 4). Böylece dijitalleşme hem fonksiyonel eşgüdüm hem de ortak gelecek tasavvurunun parçası hâline gelmektedir.

6.3. Ortak dış politika, normatif eşgüdüm ve güvenlik alanı

Budapeşte Bildirisi'nde Gazze, Afganistan ve daha geniş bölgesel istikrarsızlık alanlarına ilişkin ortak duruşlar, TDT'nin yalnızca ekonomik ya da kültürel bir platform olarak kalmadığını göstermektedir (Organization of Turkic States, 2025a, s. 2, 5-7). Afganistan konusunda ortak açıklama ve çalışma mekanizması vurgusu; uluslararası kuruluşlarda karşılıklı adaylık desteği ve ortak karar tasarıları etrafında eşgüdüm çağrıları; dış politika alanında normatif koordinasyon kapasitesinin güçlendiğine işaret etmektedir (Organization of Turkic States, 2025a, s. 5-6). 2011 yılında New York'ta, BM Genel Kurulu'nun 66. Oturumu marjında gerçekleştirilen toplantıda, o zamanki adıyla Türk Konseyi'nin mevcut ve gelecekteki faaliyetleri, projeleri ve yaklaşan toplantıları hakkında “verimli bir görüş alışverişine” imkân sağlamıştır. Bu dış politika eşgüdüm mekanizması, üst düzey yetkililerin İran'ın nükleer meselesi, Afganistan, Irak, Kıbrıs, Dağlık Karabağ, İsrail ve Suriye gibi ortak kaygı konusu olan çok çeşitli meseleler hakkında istişare etmelerine ve görüş alışverişinde bulunmalarına olanak tanımaktadır (Kaplan, M., Yuvacı, A., & Amanov, S., 2015, s. 132). TDT üyeleri yakın dönemde Afganistan'daki çatışmalar konusunda istişare ve eşgüdüm sağlama yönünde hareket etmiştir. Ayrıca Kıbrıs meselesinde, adadaki gerçekliklere dayanan adil, kalıcı, sürdürülebilir ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüme ulaşılması gerektiğini ortak biçimde vurgulamışlardır. Bunun yanı sıra üye devletler, Kıbrıs Türk halkının eşit ve doğuştan gelen haklarını güvence altına alma yönündeki beklentileriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca Türkiye'nin, Kıbrıs Türklerini TDT'nin ilgili faaliyetlerine davet etme yönündeki talebini de kabul etmişlerdir. (Yesevi, 2022, s. 16, 17). Bu durum, TDT'nin uyumu teşvik etme yönünde önemli ilerlemeler kaydetmiş olmasına rağmen, üye devletlerin bazı meselelerde kendi ulusal çıkarlarını öncelemeyi sürdürdüklerini göstermektedir. Bu ikili yapı, bölgesel iş birliğinin karmaşık niteliğini ortaya koymaktadır; zira kurumsallaşma genel birlikteliği güçlendirse de, ulusal düzeydeki bireysel çıkar hesaplarını bütünüyle ortadan kaldırmamaktadır (Salihi & Mehmetcik, 2025, s.127). Ancak, Budapeşte bildirisi bağlamında KKTC'ye ilişkin ifadeler de yalnızca diplomatik bir jest olarak değil, ortak aidiyet söyleminin jeopolitik dile tercümesi olarak okunmalıdır. Bildiride KKTC'nin Türk Dünyası'nın ayrılmaz bir parçası olarak nitelenmesi, inşacı boyutun siyasal söylem düzeyindeki dikkate değer örneklerinden biridir (Organization of Turkic States, 2025a, s. 1).

6.4. Kültürel-toplumsal bütünleşme ve kimlik üretimi

Budapeşte Bildirisi'nin en dikkat çekici yönlerinden biri, kültür ve toplumsal alanın teknik gündemle aynı metin içinde birlikte ilerlemesidir. Aktau'nun 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak anılması, Nevruz'un ortak değer olarak vurgulanması, gençliğin ortak geleceğin asli unsuru olarak tanımlanması ve sağlık alanında 2025'in “Birincil Sağlık Hizmetleri Yılı” ilan edilmesi bu eğilimi

açıkça göstermektedir (Organization of Turkic States, 2025a, s. 5-7). Türk Dünyası Vizyonu-2040'ta da kültür, eğitim, gençlik hareketliliği, ortak alfabe, terminoloji çalışmaları ve halklar arası temasın artırılması benzer biçimde önceliklendirilmiştir (Organization of Turkic States, 2021, s. 5-7, 14-16).

Bu alanlarda ortaya çıkan yakınlaşma, TDT'de kimliğin yalnızca tarihsel verili bir unsur olmadığını; kurumsal kararlar, ortak etkinlikler ve tekrar eden söylemler yoluyla yeniden üretildiğini göstermektedir. Dolayısıyla işlevsel alanlarda başlayan koordinasyon, kültürel ve toplumsal alanda meşruiyet üretmekte; kültürel yakınlaşma da teknik iş birliklerini destekleyen bir güven zemini yaratmaktadır. İşlevsel-İnşacı Model'in esas iddiası da bu çift yönlü ilişkiyi görünür hâle getirmesidir.

Bu kültürel-toplumsal bütünleşme ekseninin kurumsal taşıyıcılarından biri TÜRKSOY'dur. Akıllı (2019, s. 5-12), TÜRKSOY'un Türk Konseyi/TDT bünyesindeki kültürel diplomasi rolünü değerlendirirken, örgütün üye toplumlar arasında kültürel etkileşimi süreklileştiren ve sembolik düzlemde "biz duygusu"nu pekiştiren bir norm üreticisi olarak işlediğini ortaya koymuştur. Aktau'nun 2025 Kültür Başkenti olarak ilanı ile birlikte değerlendirildiğinde, TÜRKSOY'un işlevi yalnızca kültürel etkinlik organizasyonu değil; aynı zamanda işlevsel-inşacı modelin öngördüğü çift yönlü mekanizmanın somut uygulayıcılığıdır.

7. Sonuç ve değerlendirme

Bu çalışma, Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) üyeleri arasındaki iş birliği örüntüsünü Budapeşte Gayriresmî Zirvesi bağlamında inceleyerek, söz konusu yapının yalnızca teknik ve sektörel bir koordinasyon mekanizmasıyla açıklanamayacağını göstermiştir. Fonksiyonalizm, neo-fonksiyonalizm ve sosyal inşacılığın birlikte ele alındığı kuramsal çerçeve, TDT'de kurumsallaşmanın çok katmanlı ve melez bir karakter taşıdığını ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, ulaştırma, gümrük, dijitalleşme, enerji, sağlık ve dış politika eşgüdümü gibi alanlarda gözlenen işlevsel yakınlaşmanın; kültür, gençlik, ortak hafıza, dayanışma ve aidiyet söylemleriyle eşzamanlı olarak ilerlediğini ortaya koymuştur. Bu nedenle TDT'deki bölgesel yakınlaşma, yalnızca maddi çıkarların yön verdiği araçsal bir iş birliği olmamış; aynı zamanda ortak anlam dünyaları, değer merkezli (normatif) referanslar ve kimlik üretim süreçleriyle beslenen bir kurumsallaşma pratiği olarak değerlendirilmelidir.

Bu bağlamda çalışmanın temel kuramsal katkısı, TDT'nin dönüşümünü açıklamak üzere önerilen İşlevsel-İnşacı Modeldir. Söz konusu model, TDT'yi dört eşzamanlı eksen üzerinden okumaktadır: işlevsel sektörleşme, kurumsal eşgüdüm, normatif yakınlaşma ve kimlik üretimi. Bu dört eksen birbirinden bağımsız değil; aksine karşılıklı biçimde birbirini besleyen dinamiklerdir. Teknik iş birliği alanlarında atılan adımlar, kurumsal temas sıklığını, öngörülebilirliği ve ortak hareket kapasitesini artırmakta; bu durum da ortak normların ve kolektif aidiyet duygusunun gelişmesine zemin hazırlamaktadır. Buna karşılık ortak tarih, dil, kültür ve dayanışma söylemi üzerinden güçlenen kimliksel yakınlaşma da teknik iş birliklerine meşruiyet kazandırarak onları daha kalıcı ve kabul edilebilir hâle getirmektedir. Dolayısıyla TDT örneğinde bütünleşme ne yalnızca işlevsel taşıma etkisiyle ne de sadece kimlik inşasıyla açıklanabilir; örgütün kurumsal mantığı, tam da bu iki sürecin etkileşimi içinde şekillenmektedir.

Budapeşte Gayriresmî Zirvesi, bu modelin ampirik düzlemde izlenebildiği önemli bir dönüm noktasıdır. Zirvede ulaştırma koridorları, gümrük kolaylaştırma mekanizmaları, dijital altyapı, enerji iş birliği, sağlık koordinasyonu ve dış politika istişaresi gibi başlıklara yapılan güçlü vurgu, TDT'nin işlevsel kapasitesinin genişlediğini göstermektedir. Ancak aynı zirvede kültürel iş birliği, gençlik politikaları, ortak hafıza söylemi, Nevruz'un müşterek değer olarak vurgulanması ve Türk Dünyası Vizyonu-2040'a yapılan atıflar, örgütün aynı zamanda kimlik ve norm üreten bir bölgesel yapı hâline geldiğini de açık biçimde göstermektedir. Bu durum, TDT'nin sadece hükümetlerarası diplomatik

temasların yürütüldüğü bir forum olmadığını; kurumsal ve söylemsel düzeyde daha yoğun bir bölgesel topluluk fikrini besleyen bir örgütlenme mantığına evrildiğini düşündürmektedir.

Bununla birlikte çalışma, TDT'nin Avrupa Birliği benzeri doğrusal ve otomatik bir supranasyonel bütünleşme çizgisi izlemediğini de ortaya koymaktadır. TDT'deki yakınlaşmanın, zorunlu ve teleolojik bir nihai hedefe yönelen kesintisiz bir süreç olmadığı; seçici, asimetrik, alanlara göre değişen ve büyük ölçüde üye devletlerin siyasal iradesine bağlı bir kurumsallaşma örüntüsü oluşturduğu görülmektedir. Üye devletlerin dış politika öncelikleri, ekonomik kapasiteleri, güvenlik algıları ve çok yönlü uluslararası ittifak ilişkileri, bütünleşmenin sınırlarını ve ritmini belirlemektedir. Bu nedenle TDT bağlamında neo-fonksiyonalist anlamda bir “spillover” etkisinden söz etmek mümkün olsa da bu etkinin otomatik, eşit ve doğrusal olmadığı; dil ve kültüre dayalı normatif meşruiyet, kurumsal kapasite ve siyasal sahiplenme düzeyiyle yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Tam da bu nedenle İşlevsel-İnşacı Model, klasik bütünleşme teorilerinin tekil açıklama kapasitesini aşarak TDT'nin melez kurumsallaşma biçimini daha da ortaya çıkarmaktadır.

Bu genel çerçeve ışığında, TDT'nin gelecekte daha derin ve sürdürülebilir bir bölgesel bütünleşme kapasitesine ulaşabilmesi için bazı stratejik yönelimlerin öne çıktığı görülmektedir.

7.1. Stratejik sektörel önceliklendirme: tarım, enerji ve dijitalleşme odaklı ilk aşama

TDT'nin kurumsal derinleşmesinin sağlıklı biçimde ilerleyebilmesi için entegrasyonun ilk aşamalarında yüksek sembolik beklentilerden ziyade somut, uygulanabilir ve toplumlara doğrudan temas eden sektörlerle öncelik verilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede tarım, enerji ve dijitalleşme, TDT için yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda siyasal ve toplumsal bağlayıcılık üreten stratejik alanlar olarak öne çıkmaktadır. Tarım alanında ortak üretim standartları, gıda güvenliği, iklim krizine dayanıklılık ve kırsal kalkınma eksenli bir “Türk Tarım Platformu”nun oluşturulması, yalnızca teknik iş birliği yaratmayacak; aynı zamanda ortak refah algısını güçlendirecektir. Enerji alanında arz güvenliği, iletim altyapıları ve yenilenebilir enerji projeleri; dijitalleşme alanında ise ortak veri standartları, dijital ticaret, siber eşgüdüm ve akıllı lojistik sistemleri, TDT'de işlevsel entegrasyonun somut taşıyıcıları olabilir. İşlevsel-İnşacı Model açısından bu alanlar, teknik iş birliğinin toplumsal meşruiyete dönüştüğü ilk kurumsal zeminlerdir.

7.2. Kurumsal etkinlik için ortak sekretarya ve daimî koordinasyon mekanizmaları

TDT'de bazı alanlarda iş birliğinin yüzeysel kalmasının en temel nedenlerinden biri, kararların sürekli izlenmesini ve uygulanmasını sağlayacak yeterince yoğun kurumsal koordinasyon yapılarının henüz tam anlamıyla olgunlaşmamış olmasıdır. Bu sebeple örgüt bünyesinde enerji, ulaştırma, kültür, dijitalleşme ve eğitim gibi alanlara özgü daimî alt sekretaryaların veya uzmanlaşmış koordinasyon birimlerinin kurulması önem taşımaktadır. Bu tür yapılar yalnızca idari verimlilik sağlamaz; aynı zamanda bölgesel sahiplik duygusunu güçlendirecek, sorumluluğu dağıtacak ve üyeler arasında işlevsel uzmanlaşmayı teşvik edecektir. İşlevsel-İnşacı Model bakımından kurumsal eşgüdüm, işlevsel bütünleşmenin merkezî taşıyıcısı olduğu kadar ortak normların rutinleşmesini sağlayan mekanizma olarak da değerlendirilmelidir. Çünkü kurumsallaşma arttıkça iş birliği sadece liderler düzeyinde değil, bürokratik ve teknik düzeyde de yeniden oluşmaya başlayacaktır.

7.3. Eğitim ve ortak müfredat yoluyla kimlik inşasının derinleştirilmesi

TDT'nin uzun vadeli bütünleşme kapasitesi, yalnızca devletler arası teknik koordinasyona değil, halklar arasında ortak referansların ve müşterek hafızanın ne ölçüde kurumsallaştırılabildiğine de bağlıdır. Bu nedenle eğitim politikaları, İşlevsel-İnşacı Model'in inşacı boyutunun en önemli araçlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ortak tarih, edebiyat, coğrafya ve medeniyet anlatılarını içeren esnek fakat eşgüdümlü bir "Ortak Türk Dünyası Müfredat Programı", üye toplumlar arasında ortak kimlik inşasını güçlendirecektir. Ahmet Yesevi Üniversitesi, Manas Üniversitesi ve benzeri kurumların akademik merkezler olarak konumlandırılması; ortak diploma programları, burs imkânları, öğrenci hareketliliği ve akademik ağlarla desteklenmesi, toplumsal düzeyde içselleştirilmiş bir birlik duygusunun gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu yönüyle eğitim alanı, teknik koordinasyon ile normatif aidiyet arasında köprü kuran temel bir entegrasyon alanı olarak öne çıkmaktadır.

7.4. Ortak medya, kamu diplomasisi ve kolektif algı yönetimi

Kimlikler yalnızca resmî metinlerle değil, tekrar eden söylemler, ortak semboller ve dolaşıma giren anlatılar yoluyla güç kazanır. Bu nedenle medya ve kamu diplomasisi, TDT'nin normatif ve kimlik üretici kapasitesinin kurumsallaştırılmasında kritik öneme sahiptir. Ortak yayın platformları, çok dilli dijital içerik üretimi, kültürel belgeseller, ortak tarih anlatıları, film ve dizi projeleri, diaspora odaklı iletişim stratejileri ve gençlik temelli medya ağları, halklar arası "biz duygusu"nun güçlenmesine katkı sunacaktır. İşlevsel-İnşacı Model açısından bakıldığında bu alan, teknik olarak bir iletişim altyapısı kurarken aynı anda sembolik ve normatif bütünleşmeyi de derinleştirmektedir. Dolayısıyla medya iş birliği, TDT'nin yumuşak güç kapasitesini artırmanın ötesinde, ortak aidiyetin kamusal dolaşımını sağlayan stratejik bir araçtır.

7.5. Ortak pazar, gümrük ve ulaştırma entegrasyonu

TDT'nin en güçlü işlevsel alanlarından biri ulaştırma ve lojistik eksenidir. Orta Koridor'un geliştirilmesi, gümrük süreçlerinin sadeleştirilmesi, e-Permit ve e-TIR benzeri dijital uygulamaların yaygınlaştırılması, teknik kolaylığın ötesinde ortak regülasyon ve standartlaşma ihtiyacını da gündeme getirmektedir. Bu nedenle ortak ulaştırma regülasyonları (yasal düzenlemeleri), lojistik veri paylaşımı, sınır geçişlerinin uyumlaştırılması ve gümrük dijitalleşmesi, örgütün ekonomik entegrasyonunun omurgasını oluşturabilir. Bu süreç, klasik neo-fonksiyonalist anlamda ticaret, yatırım, sanayi ve finans alanlarına taşabilecek bir işlevsel taşıma etkisi yaratma potansiyeline sahiptir. Ancak TDT bağlamında bu taşmanın kalıcılığı, yalnızca altyapı yatırımlarına değil, aynı zamanda güven, öngörülebilirlik ve ortak norm üretimine de bağlıdır. Bu nedenle ulaştırma ve gümrük alanı, İşlevsel-İnşacı Model'in en görünür çalışma alanlarından biri olarak değerlendirilmelidir.

7.6. Kolektif dış politika ve normatif refleks kapasitesinin geliştirilmesi

Budapeşte Zirvesi ve önceki süreçler, TDT üyelerinin bazı bölgesel ve küresel meselelerde ortak tutum geliştirmeye başladığını göstermektedir. Gazze, Afganistan, Karabağ ve KKTC gibi başlıklarda ortaya çıkan eşgüdüm, tam anlamıyla ortak dış politika birliğine işaret etmese de normatif refleks kapasitesinin gelişmekte olduğunu göstermektedir. Bu eğilimin daha kurumsal bir çerçeveye kavuşabilmesi için TDT bünyesinde düzenli çalışan bir dış politika koordinasyon konseyi, kriz istişare mekanizmaları ve uluslararası örgütlerde karşılıklı destek sistemleri geliştirilmelidir. Bu tür yapılar, TDT'nin yalnızca iç entegrasyonunu değil, dış dünyaya dönük kolektif görünürlüğü de

güçlendirecektir. İşlevsel-İnşacı Model bakımından dış politika alanı, teknik iş birliğinin norm üretici kapasiteye dönüştüğü ve kimlik söyleminin jeopolitik dile tercüme edildiği alanlardan biri olacaktır.

7.7. Sivil toplumun entegrasyon sürecine dâhil edilmesi

TDT’de bütünleşmenin kalıcılaşması için entegrasyonun yalnızca devlet elitleri ve bürokratik yapılar tarafından yürütülmesi yeterli değildir. Düşünce kuruluşları, üniversiteler, gençlik örgütleri, kadın inisiyatifleri, meslek birlikleri ve kültürel ağlar gibi sivil aktörlerin sürece daha yoğun katılımı gerekmektedir. Bu amaçla TDT çatısı altında düzenli çalışan bir “Türk Dünyası Sivil Platformu”nun kurulması, bölgesel iş birliğini toplumsal tabana yayabilir. Neof-onksiyonalist yaklaşımın da işaret ettiği üzere, entegrasyon süreçleri çoğu zaman devlet dışı aktörlerin beklenti ve talepleriyle derinlik kazanmaktadır. İşlevsel-İnşacı Model ise buna ek olarak sivil toplumun ortak kimlik ve normların toplumsallaşmasında da temel rol oynadığını kabul etmektedir. Bu nedenle sivil katılım, yalnızca demokratik meşruiyet oluşturmayacak; aynı zamanda kurumsal dayanıklılığı da artıracaktır.

7.8. Kurumsal reform ve sınırlı egemenlik paylaşımı perspektifi

TDT’nin daha ileri düzeyde kurumsal derinlik kazanabilmesi, uzun vadede bazı teknik alanlarda sınırlı egemenlik paylaşımını gündeme getirebilir. Bu, kısa vadede tam ulus-üstü (supranasyonel) bir yapıya geçiş anlamına gelmemektedir; ancak yatırım, ticaret standartları, ulaştırma regülasyonları (yasal çerçeveleri), teknik denetim ve ortak fon yönetimi gibi alanlarda bağlayıcı ve denetlenebilir mekanizmaların geliştirilmesi mümkündür. Böyle bir yönelim, TDT’nin mevcut hükümetlerarası niteliğini bütünüyle ortadan kaldırmadan, işlevsel alanlarda daha yoğun kurumsal disiplin oluşturacaktır. İşlevsel-İnşacı Model’in özgünlüğü de burada ortaya çıkmaktadır: model, TDT’nin geleceğini Avrupa Birliği’ne benzer tam bir ulus-üstü birlik olarak öngörmemekte; bunun yerine belirli alanlarda derinleşen, seçici ve kademeli bir kurumsallaşma mantığını öne çıkarmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, Budapeşte Gayriresmî Zirvesi’yle birlikte TDT’nin yalnızca teknik iş birliklerine dayalı bir platform olmanın ötesine geçtiği; kültürel kimlik, normatif yaklaşım ve ortak gelecek tahayyülü üreten çok boyutlu bir entegrasyon sürecine yöneldiği görülmektedir. Zirvede alınan kararlar, sürdürülebilir kalkınmadan dijital dönüşüme, kültürel etkileşimden ortak dış politika reflekslerine kadar uzanan geniş bir alanda, işlevsel iş birliklerinin zamanla toplumsal aidiyet duygusu ve ortak kimlik bilinciyle birleşebildiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, TDT’nin yalnızca teknik ihtiyaçlara yanıt veren bir yapı olmaktan çıkarak bölgesel ölçekte norm, aidiyet ve vizyon üreten bir aktöre dönüşme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Sonuç olarak bu çalışma, TDT’yi açıklamak için İşlevsel-İnşacı Model başlığı altında bütüncül bir kavramsal çerçeve önerisi üzerinden, bu çerçeveyi güncel resmî belgeler üzerinden değerlendirmektedir. Bu model, TDT’nin Avrupa Birliği benzeri zorunlu bir bütünleşme hattını izleyeceğini varsaymamakta; buna karşılık teknik-sektörel iş birlikleri ile kimlik temelli meşruiyet üretiminin birbirini karşılıklı olarak beslediği döngüsel bir kurumsallaşma örüntüsüne işaret etmektedir. Dolayısıyla TDT’nin geleceği ne yalnızca sembolik birlik söylemine ne de sadece teknik koordinasyon projelerine indirgenemez. Asıl belirleyici unsur, bu iki boyutun ne ölçüde kurumsal, toplumsal ve siyasal biçimde birbirini destekleyebildiğidir. Bu da TDT’nin klasik bölgesel entegrasyon modellerinden ayrılan, seçici, kademeli ve özgün bir işlevsel-inşacı bütünleşme hattı üzerinde ilerlediğini göstermektedir.

Bu sonuçlar, karşılaştırmalı bölgeselcilik literatürü içinde de anlamlı bir konum işaret etmektedir. Acharya’nın (2016) önerdiği Avrupa-sonrası bölgeselcilik çerçevesi göz önünde bulundurulduğunda, TDT’nin gelişimi, Batı kaynaklı normatif şablonlardan farklılaşan, yerel kimlik ve egemenlik

hassasiyetlerini birlikte gözeten özgün bir bölgesel topluluk inşası örneği olarak okunabilir. Erkan Aydın ve Liu (2024) ile Köstem'in (2017) bulgularıyla birleştirildiğinde, TDT'nin ortak hedefe yönelik üye motivasyonlarının çeşitliliği ve fikir girişimcilerinin söylem inşasındaki rolü, gelecekte örgütün sürdürülebilir gelişimi için ihtiyaç duyacağı kuramsal-pratik dengenin bir parçasını oluşturmaktadır.

Kaynakça

- Acharya, A. (2016). Regionalism beyond EU-centrism. In T. A. Börzel & T. Risse (Eds.), *The Oxford handbook of comparative regionalism* (pp. 109-130). Oxford University Press.
- Adler, E. (1997). Seizing the middle ground: Constructivism in world politics. *European Journal of International Relations*, 3(3), 319-363. <https://doi.org/10.1177/1354066197003003003>
- Adler, E., & Barnett, M. (Eds.). (1998). *Security communities*. Cambridge University Press.
- Akçapa, M. (2023). TDT'nin Tarihsel Gelişimi: Teşkilatın Dünü, Bugünü ve Yarını. *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*, 11(34), 473-491.
- Akın, C. (2025). *Türk Devletleri Teşkilatı'nın Türk Birliği'ne Dönüşme İmkânı*. TESAM Yayınları. <https://www.libraryturk.com/kitap-detaylari-turk-devletleri-teskilatinin-turk-birligine-donusme-imbni?v=9786256148659>
- Akıllı, E. (2019). TURKSOY, Turkic Council and cultural diplomacy: Transactionalism revisited. *Bilig*, 91, 1-25. <https://doi.org/10.12995/bilig.9101>
- Avcu, S. A. (2025). Evaluation of the Organization of the Turkic States in the light of integration theories. *Adam Academy Journal of Social Sciences*, 15(1), 323-344. <https://doi.org/10.31679/adamakademi.1645742>
- Büyüktanır, D. (2015). Toplumsal inşacı yaklaşım ve Avrupa bütünleşmesinin açıklanmasına katkıları. *Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi*, 14(2), 1-24.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Haas, E. B. (2004). *The uniting of Europe: Political, social, and economic forces, 1950-1957*. University of Notre Dame Press. (Original work published: Stanford University Press, 1958)
- Emeklier, B., Taner, T., & Kubilay, Ç., Y., (2022). Türk Devletleri Teşkilatı: Bütünleşme Sürecine Nereden Başlamalı ve Ne Yapmalı?. *Güvenlik Stratejileri Dergisi (TDT Özel Sayısı)*, 73-107.
- Erkan Aydın, M., & Liu, Y. (2024). Organization of Turkic States: Diverse motivations for a common aim. *Siyasal: Journal of Political Sciences*, 33(1), 35-54. <https://doi.org/10.26650/siyasal.2024.33.1363769>
- Kaplan, M., Yuvacı, A., & Amanov, S., (2015). One nation, many voices? External cohesion of the Turkic Council states in the United Nations General Assembly, 1993-2011. *bilig*, 74, 125-149.
- Kocatepe, Ö. F. (2024). *Türk Devletleri Teşkilatı: Politik ve askerî iş birliği*. Nobel Akademik Yayıncılık.

- Köstem, S. (2017). When can idea entrepreneurs influence foreign policy? Explaining the rise of the ‘Turkic World’ in Turkish foreign policy. *Foreign Policy Analysis*, 13(3), 722-740. <https://doi.org/10.1093/fpa/orw016>
- Mitrany, D. (1966). *A working peace system*. Quadrangle Books. (Original work published 1943)
- Musabay Baki, P. (2022). Turkic World Vision-2040: A step forward for the resilience of Turkic cooperation. *Perceptions: Journal of International Affairs*, 27(1), 26-52.
- Niemann, A., & Schmitter, P. C. (2009). Neofunctionalism. In A. Wiener & T. Diez (Eds.), *European integration theory* (2nd ed., pp. 45-66). Oxford University Press.
- Rosamond, B. (2005). The uniting of Europe and the foundation of EU studies: Revisiting the neofunctionalism of Ernst B. Haas. *Journal of European Public Policy*, 12(2), 237-254. <https://doi.org/10.1080/13501760500043928>
- Salihi, E., & Mehmetcik, H. (2025). Institutionalization of relationship and voting cohesion: A case study of the Organization of Turkic States (OTS) at the UN General Assembly. *Bilig*, 112, 105-132. <https://doi.org/10.12995/bilig.7668>
- Sancaktar, C. (2013). Bütünleşme ve bütünleşme teorileri. İçinde H. Çomak & C. Sancaktar (Ed.), *Uluslararası ilişkilerde teorik tartışmalar* (ss. 113–157). Beta Yayınları.
- Schmitter, P. C. (2005). Ernst B. Haas and the legacy of neofunctionalism. *Journal of European Public Policy*, 12(2), 255-272. <https://doi.org/10.1080/13501760500043951>
- Ünver, R. D. (2023). *The Analysis of the Organization of Turkic States (OTS) from a Neofunctionalist Perspective*, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Avrasya Araştırmaları Anabilim Dalı, Ankara.
- Wendt, A. (1992). Anarchy is what states make of it: The social construction of power politics. *International Organization*, 46(2), 391–425. <https://www.jstor.org/stable/2706858>
- Yesevi, Ç. G. (2022). Examining the Organization of Turkic States: A teacher and norm-creator. *Perceptions: Journal of International Affairs*, 27(1), 2–25.
- İnternet Kaynakları
- https://agriculture-ec-europa-eu.translate.google.com/common-agricultural-policy_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=tc (Erişim Tarihi: 008.08.2025)
- <https://www.arte.tv/fr/> (Erişim Tarihi: 08.03.2026)
- https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t_en (Erişim Tarihi: 08.03.2026)
- https://fpi-ec-europa-eu.translate.google.com/what-we-do/common-foreign-and-security-policy_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=tc (Erişim Tarihi: 08.03.2026)
- https://european--union-europa-eu.translate.google.com/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/european-economic-and-social-committee-eesc_en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=tr&_x_tr_hl=tr&_x_tr_pto=tc (Erişim Tarihi: 08.03.2026)
- https://www.ab.gov.tr/avrupa-birligi-adalet-divani_45632.html (Erişim Tarihi: 08.03.2026)
- https://www.ab.gov.tr/avrupa-sayistayi_45633.html (Erişim Tarihi: 08.03.2026)
- Organization of Turkic States. (2021). *Turkic World Vision - 2040*.

Organization of Turkic States. (2025a, May 21). Budapest Declaration of the Informal Summit of the Organization of Turkic States.

Organization of Turkic States. (2025b, May 21). Informal Summit of the OTS held in Budapest.